

Fortalecimiento de la gestión forestal sostenible en el contexto europeo: Sistema de Soporte a la toma de decisiones PRI.FOR.MAN

Jordi Tarradas Martí (BOSCAT)

La gestión forestal eficaz es clave para mantener el equilibrio entre los objetivos económicos, ecológicos y sociales. Este desafío es especialmente evidente en regiones como Friul-Venecia Julia (Italia), donde la fragmentación de la propiedad forestal y las distintas necesidades de los propietarios y copropietarios dificultan la gestión de los bosques.

El proyecto PRI.FOR.MAN, apoyado por el Grupo Operativo EIP-AGRI, representa un enfoque innovador para abordar estos retos. Utiliza un sistema de información geográfica (SIG) en línea como herramienta de soporte a la toma de decisiones, que proporciona información centralizada, accesible y útil. Esta información fomenta la gestión forestal sostenible y ayuda a resolver los problemas específicos que enfrentan los gestores en bosques con propiedad fragmentada.

El desafío: Fragmentación de la propiedad y bajo aprovechamiento de los bosques

En Italia, aproximadamente el 66% de los bosques están en manos de propietarios forestales con parcelas privadas. A menudo, el tamaño de las parcelas individuales es inferior a una hectárea. Esta fragmentación afecta a la eficacia de la gestión forestal, ya que muchos propietarios viven lejos de sus terrenos y carecen de conocimientos y/o recursos para realizar una gestión forestal sostenible. Como consecuencia, la baja gestión de los bosques perjudica tanto al rendimiento económico como la salud ecológica de los ecosistemas, con consecuencias significativas para la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y la economía local.

PRI.FOR.MAN: Solución digital para problemas complejos

El sistema de soporte a la toma de decisiones PRI.FOR.MAN es una plataforma WebGIS de uso libre, fácil de usar, diseñada para superar los obstáculos descritos anteriormente. Integra datos espaciales geolocalizados y atributos tabulares en un sistema completo adaptado a las necesidades de los gestores forestales.

Esta herramienta emplea tecnología avanzada para reunir información que antes estaba dispersa en múltiples sitios web en un formato accesible. La mejora en el acceso a datos forestales, incluida la obtención de nueva información sobre comunidades forestales, facilita enormemente las oportunidades para una gestión forestal sostenible.

Funciones clave del sistema de apoyo a la decisión PRI.FOR.MAN

El sistema ofrece una serie de funcionalidades que permiten una planificación multifuncional. Entre ellas:

1. Cartografía forestal y delimitación: Ofrece una visión detallada de las categorías de los bosques, reservas de madera y del crecimiento anual, lo que permite acotar una planificación precisa.
2. Análisis de accesibilidad: Evalúa la viabilidad de las operaciones de corta y extracción de madera mediante el análisis de caminos forestales y topografía.
3. Restricciones medioambientales: Incluye datos sobre áreas protegidas, zonas Natura 2000 y otros factores ecológicos para orientar la gestión hacia la conservación.
4. Planificación de costes y producción: Proporciona herramientas para evaluar los costes de aprovechamiento y estimar rendimientos basados en prácticas sostenibles.

5. Soporte político y estratégico: Combina datos a nivel regional y municipal para facilitar la formulación de políticas y la planificación a largo plazo.

Reducción de la brecha de conocimiento mediante tecnología

El sistema PRI.FOR.MAN, desarrollado en colaboración con actores locales, está diseñado para ser accesible tanto a los expertos como al público interesado.

Su interfaz intuitiva y sus completas instrucciones aumentan su utilidad práctica. Así, contribuye a la revitalización de bosques mal gestionados y optimiza su contribución a la economía local y a la estabilidad ecológica.

Hacia un futuro sostenible

El proyecto PRI.FOR.MAN destaca el potencial de las herramientas digitales en el sector forestal.

Al unificar datos dispersos en una plataforma accesible, este sistema aborda causas fundamentales de la gestión deficiente y la baja utilización de los bosques.

Aunque actualmente está en fase experimental, ya ha demostrado su utilidad ampliando el alcance y fomentando colaboraciones entre los servicios forestales regionales y los actores privados.

En conclusión, el sistema de soporte a la toma de decisiones PRI.FOR.MAN ofrece un modelo adaptable de gestión forestal sostenible, que puede aplicarse a otras regiones con desafíos similares. Con su desarrollo futuro, tiene el potencial de redefinir las prácticas de gestión forestal, promoviendo la sostenibilidad ecológica, la eficiencia económica y la cohesión social de los bosques europeos.

Further information

[More information about PRI.FOR.MAN Operational Group](#)

Contacts

Francesca Giannetti, francesca.giannetti@unifi.it, University of Florence

FOREST4EU partners:

 Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu
